

CZU: 159.922.1-053.9 + 613.88

ЭЙДЖИСТСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ О СЕКСУАЛЬНОСТИ И СЕКСЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Марина СЛАВИНСКИ, Елена ЯЩЕНКО

Молдавский Государственный Университет

Сексуальность является важным аспектом в течение всей жизни человека, однако сексуальное поведение не получает одинакового уровня признания во всех возрастах. С пожилым возрастом связано большинство стереотипов и ложных представлений. Пожилые люди сталкиваются с эйджизмом, который мешает их сексуальному выражению. Выражение сексуальности, или сексуальная жизнь в старости, многими в обществе считается аморальным или извращенным. К сожалению, пожилые люди усваивают эйджистские взгляды на сексуальность и становятся менее заинтересованными в сексе. В данной статье разберем восемь основных стереотипов — о сексе в пожилом возрасте, которые нужно изменить, чтобы пожилые люди могли свободно и полно выражать свою сексуальность.

Ключевые слова: сексуальность, пожилые люди, отношения, эйджизм, стереотипы.

AGE STEREOTYPES ABOUT SEXUALITY AND SEX IN OLD AGE

Sexuality is an important aspect of the person's life, but sexual behavior does not accept the same level of acceptance at all ages. Many stereotypes and misconceptions are associated with old age. Older people are faced with ageism, which interrupt their sexual expression. The expression of sexuality or participation in a sexual life in old age is considered by many in society as immoral or perverse. Unfortunately, older people adopt ageism's views on sexuality and become less interested in sex. In this article, we will analyze eight basic stereotypes - about sex in old age, which need to be changed so that older people can freely and fully express their sexuality.

Keywords: old age, sexuality, relationships, ageism, stereotypes.

Введение

Понятие сексуальности является одной из наиболее притягательных для обсуждения и в то же время одной из самых табуированных тем как в научном, так и в повседневном дискурсе. В особенности – сексуальность в пожилом возрасте.

Прежде чем говорить о сексуальности пожилых людей, следует определить, кого относят к этой группе. Ведь пожилые – это не однородная субстанция, и в «группе пожилых людей» можно выделить самые разные подгруппы: например, возрастные – от «молодых пожилых» (60–70 лет) до долгожителей (90+ лет), гендерные – пожилые мужчины и женщины, причем и у тех и у других старение проходит по-разному. В данном случае пожилыми людьми мы будем называть лиц пенсионного возраста, не забывая при этом о гетерогенности этой группы, несхожести человеческих типов, жизненных стилей и установок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сексуальность как интеграцию «соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального бытия, которые обогащают и улучшают личность человека» [1]. Такое целостное трактование сексуальности отделяет её от непосредственно сексуальной активности или сексуальных отношений, давая сексуальности метапозицию, благодаря чему понятие сексуальности включает в себя и понятие близости, когда между людьми существует тесная связь, что предполагает степень заботы, симпатии или эмоционального понимания. Такое понимание сексуальности, включающее в себя понятие близости, является ключевым в понимании сексуальной сферы пожилых людей, когда непосредственно сексуальный акт приобретает меньшее значение, чем близость.

В современном обществе сексуальность, близость и сексуальные отношения считаются центральными и важными в личной жизни и на фундаментальном уровне составляют одну из основных человеческих потребностей и одно из основных прав. Однако до относительно недавнего времени большая часть литературы и дискуссий по этим вопросам не имела отношения к пожилым людям, и тема сексуальности у пожилых оставалась табуированной и малопривлекательной для исследователей.

Ключевой проблемой продолжающейся до сих пор табуированности темы сексуальности в пожилом возрасте являются эйджистские стереотипы, которым, к сожалению, подвергаются и сами пожилые люди, и специалисты, работающие с ними (врачи-геронтологи, медсестры, социальные и патронажные работники, психологи и т.д.) [2].

Цель. В данной статье рассмотрим сквозь поло-возрастную призму стереотипы о старости, оказывающие влияние и на сексуальную сферу пожилых людей, и на отношение к этой теме специалистов, профессионально работающих с пожилыми людьми.

Обсуждение. Стереотипы создаются в обществе для того, чтобы упростить социальный мир посредством создания категорий. Эти категории приписывают, в частности, и определенное поведение, соответствующее определенным возрастам. Стереотипы могут носить положительный и отрицательный характер. Одна из проблем стереотипов заключается в том, что человек действует на основе непроверенных предположений о другой группе, что обычно ведет к дискриминации.

Негативные возрастные стереотипы могут привести к дискриминации по возрасту – *эйджизму*. Это может влиять на качество жизни, психологическое благополучие и самооценку пожилых людей [3]. Исследования показали, что пожилые люди усваивают негативные стереотипы, влияющие на их физическое, когнитивное и психологическое здоровье [4]. Таким образом, происходит конструирование пожилого возраста посредством механизмов контроля над сексуальностью и отказа в праве на сексуальную активность.

Рассмотрим основные эйджистские стереотипы, связанные с сексуальностью в пожилом возрасте:

Стереотип 1. Секс и любовь — прерогатива молодых

Пожилые мужчины и женщины считаются бесполовыми, не имеющими желания заниматься сексом и интереса к сексуальной области. Отсутствие сексуальности считается характеристикой старости, считается также, что романтические и эротические чувства заканчиваются в старости; о пожилых людях, заинтересованных в сексе, создаётся стереотипное представление как об «озабоченных извращенцах».

Сами пожилые люди не выражают свои сексуальные ощущения из-за страха быть воспринятыми «озабоченными» и «испорченными». Большинство пожилых сталкиваются с негативным стереотипом о старости, о том, что пожилой человек не может испытывать радостей сексуальной жизни. Однако есть ряд репрезентативных исследований, подтверждающих, что пожилые люди остаются сексуально активными до глубокой старости. Важно также отметить, что часть респондентов сообщают, что с возрастом их сексуальная жизнь становится более качественной.

Стереотип 2. Секс может быть вредным для здоровья в пожилом возрасте

Принято считать, что любое усилие в результате физической активности опасно в пожилом возрасте и, следовательно, сексуальная активность также опасна для пожилых. Часть ученых утверждают, что в действительности сексуальная активность может быть терапевтической, например – для снижения стресса, улучшения психологического состояния и благополучия. Более того, согласно результатам опросов, пожилые люди сообщают, что, несмотря на соматические проблемы, готовы заниматься сексом, так как это вызывает у них положительные эмоции [5].

Важным стереотипом, касающимся здоровья пожилых мужчин, является также вопрос о потенции. Не секрет, что секс чаще всего ассоциируется с полным половым актом, что напрямую связывает его с потенцией. Однако в пожилом возрасте полный половой акт приобретает меньшее значение, чем интимная близость.

Стереотип 3. Пожилое тело не может быть сексуальным

СМИ постоянно упоминают, что старость непривлекательна и несексуальна. С экранов и билбордов как эталон сексуальности транслируется молодое тело. Причём следует отметить, что молодость считается одним из ключевых критериев физической привлекательности женщины, в то время как возраст мужчины только добавляет ему сексуальности. Такие утверждения подталкивают женщин участвовать в заведомо проигрышной гонке за молодостью и красотой, тогда как мужчины в возрасте, наоборот, считаются более опытными и сексуально привлекательными партнерами.

Стереотип 4. Сексуальное желание уменьшается с возрастом

Принято считать, что с возрастом сексуальное желание уменьшается, и неспособность к сексуальной активности является естественной частью процесса старения (Хаммонда 1987). В действительности

исследования показывают, что любой (любая), кто продолжает быть сексуально активным даже в очень пожилом возрасте, сохраняет такой же интерес к сексу, как в молодом возрасте, даже если у него (неё) нет партнерских отношений [6].

Стереотип 5. Основная социальная роль пожилого человека — бабушка/дедушка

Многие дети предпочитают игнорировать тот факт, что сексуальность является частью жизни их родителей в любом возрасте. Игнорировать сексуальность пожилых членов их семей легче из-за стереотипа, что это невозможно, ненужно и даже неуважительно в старости. Кроме того, многие полагают, что сексуальность представляет собой риск для здоровья пожилых людей [7].

В более старшем возрасте дети и родители, как правило, меняются ролями, и дети все чаще выступают в качестве авторитетной и родительской фигуры. Это является фактором вмешательства членов семьи, когда, например, одинокий родитель находит новые отношения. Сопротивление со стороны детей является сильным и зачастую разрушительным для новых отношений в паре [8]. Молодые люди считают, что свободное время их родителей должно быть посвящено внукам, а не устройству своей личной жизни.

Стереотип 6. Мужчина в любом возрасте должен являться инициатором сексуальной интимной близости

Жёсткое обусловливание гендерных ролей может препятствовать полной реализации человеческого потенциала и негативно сказываться на сексуальности. Например, многие привыкли считать, что мужчина всегда должен выступать в качестве инициатора сексуальной активности, тогда как женщине отводится лишь пассивная роль (причём данный стереотип не связан с возрастом). Все это накладывает огромную ответственность на мужчин, а также резко ограничивает возможности женщин открывать для себя мир своих собственных сексуальных потребностей [9].

Таким образом, для женщин и мужчин существует так называемый «двойной стандарт» в обществе относительно проявления сексуальности. «Двойной стандарт» говорит о том, что поведение, которое считается общественно приемлемым для мужчин, отнюдь не является таковым для женщин. От данного стереотипа страдают и мужчины, и женщины: в связи с тем, что у мужчины с возрастом изменяется скорость возбуждения, он чаще отказывается проявлять инициативу в сексуальной сфере, а «двойной стандарт» не позволяет женщине проявлять инициативу первой.

Стереотип 7. Для успешной половой жизни мужчине необходима молодая партнёрша.

Гендерные стереотипы о старении вынуждают мужчин вступать в очень узкие отношения с женщинами моложе себя. Следует отметить, что в реальной жизни пожилые мужчины часто вступают в отношения с ровесницами. Можно даже предположить, что это более распространенная ситуация, чем связь с молодыми женщинами.

Стереотип 8. В пожилом возрасте невозможно найти партнёра

Одна из наиболее часто встречающихся тем в интервью с пожилыми людьми — тема конфликта с общественным мнением, которое отказывает пожилым людям в способности к любви, сексу, романтическим отношениям и физическим удовольствиям. Важно отметить, что этот отказ применяется к тем отношениям, которые формируются уже в пожилом возрасте. Напротив, когда пожилая пара, состоящая в длительных супружеских отношениях, демонстрирует свои чувства, это вызывает позитивную реакцию. Если отношения только начинаются, то партнёров подозревают в корысти, обмане или неспособности адекватно оценивать свои чувства. Такое отношение исходит от детей, друзей и посторонних людей [10].

Выводы и рекомендации

Сексуальность золотого возраста остаётся в значительной степени табуированной темой, в которой существует множество эйджистских стереотипов. Сами пожилые усваивают негативные эйджистские стереотипы о сексе в пожилом возрасте, которые не только вводят в заблуждение, но и оказывают значительное негативное влияние на их поведение и психологическое благополучие. Усваивая эти установки, пожилые изменяют своё поведение, отвергая свои потребности и способности. Негативный эффект этого отвержения часто приводит к тому, что пожилые люди теряют уверенность в себе, подавляют свои эротические чувства и могут перестать стремиться к контакту, любви, теплу и близости [11].

Существует необходимость устранения предубеждений в вопросе сексуальности в пожилом возрасте и замены неверных концепций актуальной информацией. Содействие реалистичным взглядам, наряду

с опровержением эйджистских представлений, необходимо для того, чтобы пожилые люди могли свободно и полно выражать свою сексуальность и сексуальную идентичность. Открытые дискуссии о сексуальности в более позднем возрасте необходимы для изменения отношения общества к выражению сексуальности пожилых людей.

Литература:

1. Электронный ресурс. Сайт ВОЗ - *План действий по охране сексуального и репродуктивного здоровья*: В поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в Европе – никого не оставить без внимания. Режим доступа: <http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-and-reproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-development-in-europe-leaving-no-one-behind-2016> Дата доступа: 15.01.2020
2. BAUER, M., McAuliffe, L., Nay, R. & Chenco, C. (2013). Сексуальность у пожилых людей: влияние образовательного вмешательства на отношение и убеждения обслуживающего персонала по уходу за престарелыми. В: *Образовательная геронтология*, 39(2), 2013, с.82–91.
3. АЛЛЕН, К.Р. и РОБЕРТО, К.А. От сексизма к сексу: оспаривая эйджизм молодых людей в отношении сексуальности пожилых женщин. В: *Исследования сексуальности и социальная политика*. Журнал NSRC, 6 (4), 2009, с.13–24.
4. BYTHEWAY, B. Ageism. London: Open University Press, 2001, p.142.; JOHNSON, J., BYTHEWAY, B. Ageism: Concept and Definition. In: *Aging and Later Life*. London: The Open University Press, 1999, p.200–206.
5. EDWARD, M Love. *Sex and Aging*, 1984. 201 p.
6. Указ. соч.
7. КРУКС, Р., БАУР, К. *Сексуальность*, 2005, 480 с.
8. АЛЛЕН, К.В. и РОБЕРТО, К.А. Указ. соч.
9. ВУТНЕWAY, В. et. al. Указ. соч.
10. ТОМЭ, Х. Формы изменения личности. В: *Психология старости и старения*: Хрестоматия, 2003. 367 с.
11. КРУКС, Р., БАУР, К. Указ. соч.

Данные об авторах:

Марина СЛАВИНСКАЯ, докторант, Молдавский Государственный Университет.

E-mail: marisha1000@list.ru

Елена ЯЩЕНКО, психолог

E-mail: yashchenkolena@gmail.com

Prezentat la 20.02.2020